

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ДВОЙНЫМИ СЕМАНТИКО- СИНТАКСИЧЕСКИМИ СВЯЗЯМИ И ОТНОШЕНИЯМИ

С. Боронова ¹, Н. Ибадова ²

Аннотация:

Данная статья посвящена изучению сходству второстепенных членов предложения, которые проявляются со стороны содержания и со стороны выражения одинаковыми компонентами конструкций и способами выражения каждого. Но, несмотря на сходство, данные конструкций нельзя считать идентичными. При слиянии этих конструкций обнаруживается их различие. И различие это связано не с лексическим значением и не с порядком слов, а лежит она в плане содержания.

Ключевые слова: второстепенные члены предложения, дуплекс, логика, многоаспект, синтаксическая единица, предложение, семантика.

Минимальными элементами, из которых образуется, словосочетание и предложение являются словоформы, которые одной стороной обращены к лексике и морфологии, а другой к синтаксису. Словоформы представляют собой одну из форм конкретного слова. Синтаксические свойства словоформ складываются в предложениях, так что синтаксические потенции словоформ- «генетическая память» об их функциях в предложениях, обусловленных лексико- грамматическими свойствами. Члены предложения вычленяются из предложения как его строевые компоненты, обладающие семантикой. Вне предложения члены предложения не существуют. А словоформы строительный материал для синтаксических единиц.

Как и само предложение, члены предложения многоаспектны. Выделяя как наиболее существенные логический, структурный, семантический и коммуникативный аспекты в изучении предложения, рассмотрим, как соотносятся члены предложения с теми компонентами, которые выделяются исследованиями в концепциях соответствующих отмеченными аспектами.

В этой части данный синтаксический компонент будет рассматриваться не как член предложения, а как синтаксический элемент, входящий в определенную конструкцию». Конструкции с глагольно - именным определителем, несмотря на существующие между ними структурные различия, имеют нечто общее, что позволяет рассматривать их как разные случаи реализации одной связкой модели - модели с двойной связью, исходным моментом модели с глагольно- именным определителем, её организующим признаком является наличие двойной зависимости одного именного компонента от двух других грамматических различных элементов- именного и глагольного двойной соотнесенности с именем и глаголом независимо от форм и синтаксической функции.

«Элемент конструкции, который выступает как выразитель одновременной зависимости от имени и глагола, мы называем глагольно - именными определителем». Наличие в членов предложения, которые находясь, в синтаксической зависимости от имени и глагола выражают, одновременно два синтаксических отношения свидетельствует о необходимости пересмотреть существующую классификацию второстепенных членов предложения, распространяющего на члены предложения с одинарными отношениями».

Первым этапом классификации второстепенных членов предложения, которая охватила бы все их многообразие, должно быть противопоставление второстепенных членов в зависимости от количества и направляемости отношений - второстепенные члены с одинарным отношением и второстепенные члены с одинарным отношением, и второстепенные члены с двойным отношением.

Второстепенные члены предложения, выражающие одновременно два отношения (атрибутивно - обстоятельные или атрибутивно - объективные) к двум грамматически разным словам и обладающий свойством двойной зависимости от имени и глагола, независимо от их форм и, называются в работе дуплексивом. От латинского «duplex»- двойной.

¹ Боронова Светлана Бурхоновна, доцент кафедры русского языка, Таджикский международный университет иностранных языков имени Сотима Улугзода, город Душанбе

² Ибадова Нафиса Ахматиллоевна, старший преподаватель, Самаркандский Государственный Институт Иностранных Языков, Кафедра Английского языка

Наличие двойных отношений проявляется в двунаправленности отношений. При двунаправленности синтаксических отношений, передаваемые одним членом предложения, направлены не к одному, а к разным словам в предложении.

В.В. Бабайцева выделяет дуплексив как особый тип второстепенных членов предложения, обозначающий признак предмета, проявляющийся у предмета одновременно с действенным и в силу этого являющийся определенным признаком самого действия.[2,78]

Дуплексив с атрибутивно-обстоятельственным значением обозначает некоторый признак предмета как его состояние, которое, характеризуя предмет, одновременно указывает на время совершения действия: действия совершается в то время, когда предмет обладает некоторым состоянием. Состояние, выраженное дуплексивом, выступает и как признак предмета и как некоторый временной отрезок, в течение которого совершается действие. Например: Ребенком он неплохо рисовал; Я видел его еще мальчиком; Девчонкой я часто бегала в клуб.

К глагольно-именному определителю информанты задают три типа вопросов: 1) Каким? Кем? - дуплексив называет признак предмета; 1) В каком состоянии? - дуплексив обозначает состояние предмета; когда?; дуплексив указывает на наличие временного отношения к действию. Выражение атрибутивно-временного значения сопровождается определенным ограничением со стороны лексического и морфологического наполнения конструкции, в условиях которого функционирует дуплексив. Принципиально важным является то, что дуплексив одновременно зависит от имени и глагола в любой их форме и в любой функции. Например: В этот город я приехал ребенком. (Распутин.) Домой я приехал ранним утром. (Вампилов.)

Качественное различие конструкций «Приехал ребенком» и «Приехал ранним утром» заключается в том, что обстоятельственный элемент в конструкции «приехал ранним утром» обозначает некоторый временной отрезок, в который совершается действие; элемент «Приехал ребенком» обозначает не временной отрезок, в состоянии предмета, которое выступает по отношению к действию как показатель времени его совершения. Конструкции с атрибутивно-обстоятельственным значением глагольно-именного определителя к конструкциям с атрибутивно-обстоятельственным значением сопутствующего состояния. Например: Он вышел расстроенным (Пришвин). Она легла нагая. (Булгаков.)

Сходство этих конструкций проявляется со стороны содержания и со стороны выражения одинаковыми является число компонентов конструкций и способы выражения каждого. Но, несмотря на сходство, данные конструкций нельзя считать идентичными. При слиянии этих конструкций обнаруживается их различие. Например: Взрослым мужчиной он вернулся домой; Он вернулся домой несчастным; Взрослым мужчиной он вернулся домой несчастным. И различие это связано не с лексическим значением глаголов и не с порядком слов, а лежит она в плане содержания.

Дуплексив с атрибутивно-обстоятельственным значением сопутствующего состояния обозначает некоторое состояние предмета, которое проявляется как признак предмета только одновременно с некоторым действием. Сравним две конструкции: Вошла весёлая девушка. - Девушка вошла весёлой. В первом высказывании признак весёлая характеризует предмет девушку без всякого ограничения во времени. Во втором примере признак весёлая характеризует предмет девушку только в момент прихода. Рассматриваемые конструкции с дуплексивом обозначают только то, что некоторый признак характеризует предмет в тот момент, когда совершается действие, признак сопутствует действию. А поскольку, в сопутствующем признаке есть некоторое состояние предмета, следует говорить о значении сопутствующего состоянии, выражаемом глагольно-именным определителем и составляющим особую именительную разновидность дуплексива. К глагольно-именному определителю с атрибутивно-обстоятельственным значением сопутствующего состояния информанты задают два типа вопросов: 1) Каким? Кем? 2) В каком состоянии?

Атрибутивно-обстоятельное значение сопутствующего состояния относится к числу самых распространенных значений дуплексива. Это находит отражение также в том, что названное значение может быть выражено в любой модели конструкций с глагольно-именным определителем, кроме моделей с «как». Например: Мать вышла из-за печки весёлая, в праздничном платье с глухим воротником; А потом, когда Санцов ещё раз оглянулся, старик уже лежал на дне окопа мертвый. (Симонов.); Ольга пришла румяная, свежая, что я невольно ей позавидовал. (Аникушин.); К концу вечера она уже была замученная (Аникушин.)

Дуплексив с атрибутивно-обстоятельственным значением образа действия, обозначая признак предмета, который «проявляется у предмета только в связи с некоторым действием, как результат этого действия». В конструкциях этого типа глаголы в отличие от первых двух типов семантически ограничены. В конструкциях с подобным значением дуплексива используются глаголы, называющие такие действия

или процессы, в результате которых предмет наделяется некоторым признаком. Это глаголы:(притворяться, прикинуться, представить, вообразить, помнить, изобразить, нарисовать.)

К глагольно-именному определителю информанты задают следующие типы вопросов:1) Каким? Кем? (дуплексив называет признак предмета); 2) Как? Каким образом? 3) В каком состоянии? (дуплексив обозначает состояние.)

В особую семантическую группу выделяют глагольно-именной определитель, выраженный словами «первый, второй, последний». К глагольно-именному определителю, представленному порядковыми числительными, информанты задают следующие вопросы:1) Каким (Которым) по счёту? 2) Когда, как, в какую очередь? Результаты использования метода трансформации делают возможными два предположения: 1) глагольно-именной определитель, представленный порядковыми числительными, выражает некоторое обстоятельственное значение; 2) не выражает каких-либо обстоятельственных отношений к глаголу.

Дуплексив, представленный творительным падежом с совмещенным значением дополнения и определения, следует отличать от составного именного сказуемого, включающего глагол, равный по значению связочному глаголу, и присвязочный компонент в форме творительного падежа. Например: родился героем, оформился сторожем, устроился охранником, нанялся садовником, числился сторожем - сидел (был) перевозчиком, ходил (был) генералом, стоял (был) квартирантом, лежал (был) больным, ходила (была) бесчувственной. При дуплексиве может быть употреблен оборот "в качестве", а в составном именном сказуемом глагол может быть заменен глаголом-связкой. Ср. параллельные примеры с дуплексивом и составным именным сказуемым: А два дня назад он был оформлен (кем?) (в качестве директора) (Ник) - Вы что?; Его назначили в горы (Г).

Употребление порядковых числительных в конструкциях с глагольно-именным определителем требует детального рассмотрения. Порядковые числительные обозначают признак предмета, но не по его состоянию или качеству, а порядковому месту данного предмета в ряду других предметов. При употреблении порядкового числительного в роли обычного определения, относящегося к некоторому существительному (первый друг, второй танец, третий звонок) данное числительное обозначает порядковое место предмета в ряду однородных предметов. При употреблении порядкового числительного в роли глагольно-именного определителя, данное числительное сохраняет значение числовой характеристики, по-прежнему обозначая порядок при счете. Но относится данная числовая характеристика в этих случаях не только к предмету, но и к действию, т.е. у порядковых числительных происходит существенный сдвиг, который сопровождается определенными изменениями в функциональном значении этих слов.

Порядковые числительные в этих конструкциях обозначают порядковое место предмета в ряду неоднородных предметов. Например: Тетрадь положена последней. (Анниншин.) Последняя тетрадь положена. (Анниншин.) В первом примере видно, что порядковые числительные обозначают порядковое место предмета в ряду неоднородных предметов. Во втором примере налицо, что порядковые числительные не обозначают порядковые места, а оказываются в ряду однородных предметов.

Таким образом, глагольно-именной определитель, представленный порядковыми числами и близкими им по значению словами, относясь к имени и глаголу выражают одновременно и очередность совершаемости действий и порядковое место предмета в ряду неоднородных этому предмету иных предметов объединенных последовательностью совершаемых действий.

Список использованной литературы:

- [1]. В.В. Бабайцева . Русский язык // Избранное. - Ставрополь, 2004. -400с.
- [2]. В.В. Бабайцева. Зона синкретизма в системе частей речи современного русского языка //Филологические науки. – 1983, № 5. – 345с.
- [3]. В.В. Виноградов, С.С. Истрина. Грамматика русского языка / Ред В.В. Виноградов, С.С. Истрина. - М., 1960. - Т. 2. - 440 с .